

**KOMPYUTER TESTINING MAQSADI, MAZMUNI VA TUZILISHINI
ANIQLASH****Axmedova Zulxumor Ikromovna**

Osiyo Xalqaro Universiteti

"Umumtexnik fanlar" kafedrası o'qituvchisi

axmedovazulxumor85@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704479>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining axborot-kommunikatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishga bag'ishlangan. Ilmiy-texnika taraqqiyotining, yangi texnologiyalarning rivojlanishi va jamiyatni axborotlashtirishning zamonaviy sharoitida kadrlar tayyorlash vazifasi bilan bir qatorda mutaxassislarning bilimini doimiy ravishda yangilab borish vazifasi ham dolzarbdir. Ushbu muammolarni hal qilishda kompyuter o'qitish vositalari muhim rol o'ynaydi. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini individuallashtirishga, xato diagnostikasi va fikr-mulohazalar bilan o'quvchining o'zini o'zi nazorat qilish va nazoratini ta'minlash imkonini beradi. Vizual o'quv ma'lumotlarini namoyish qilish, jarayon va hodisalarni modellashtirish va taqlid qilish kursning ko'rinishini sezilarli darajada kengaytiradi va o'quv jarayoniga qiziqishni oshiradi. Ta'lim tizimida bir necha ming ta'lim kompyuter dasturlari to'plangan. Alohida ta'lim dasturiy mahsulotlar sifatida ishlab chiqilgan va foydalanilgan, va turli o'quv fanlari bo'yicha avtomatlashtirilgan ta'lim tizimlari (ATS). Bunday tizimlar keng tarqalgan. Sinov hali ham ta'lim tizimlarida bilimlarni nazorat qilishning asosiy usuli hisoblanadi. O'lchov vazifasiga qo'shimcha ravishda, test bir qator funksiyalarni bajarishi mumkin: o'qitish, trening, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, o'rganish motivatsiyasini oshirish va boshqalar. Shuning uchun test tizimlari (TS) ATSning ajralmas atributidir.

Texnik fanlar bo'yicha bilimlarni nazorat qilishning kompyuter testlarini avtomatlashtirish dasturiy ta'minoti reytingi eng yuqori bo'lgan dasturlash tillaridan biri bo'lgan Python dasturlash tilida yaratildi. Bu dasturiy taminotda testing ishlash vaqti va ayniqsa har bir testning javobi keying testga o'tishi bilan ko'rinadi, shuning uchun ham orqaga qaytish tugmasi mavjud emas.

**KOMPYUTER TESTINING MAQSADI, MAZMUNI VA TUZILISHINI
ANIQLASH**

Professional yoki yarim professional KT dan foydalanganda, xuddi shunday axloqiy tamoyillarga amal qilish kerak bo'sh testlar. Sinov natijalarini

tarqatmaslik va fayllarni parol bilan himoya qilish muhim emas, ayniqsa kompyuterda bir nechta foydalanuvchi bo'lsa. Va asosiysi, "o'zingiz uchun but yaratmaslik". Esda tutingki, KT faqat vosita, faqat yordamchi va o'z qo'llash chegaralariga ega (uning bilimi professional psixolog charlatandan psixologiyadan farq qiladi).

Nazorat maqsadlari testning mazmuni va tuzilishini belgilaydi. Sinovdan o'tgan bilimlar - bu o'quv fanlari mazmunining bir qismi bo'lib, talabalar tomonidan o'zlashtirilishi yagona ta'lim muassasasida majburiy nazoratga olinadi. Barcha ta'lim muassasalari o'quvchilarida tekshirilishi lozim bo'lgan bilimlar me'yoriy deb ataladi; ular federal ta'lim organi tomonidan ta'lim jarayoni ishtirokchilari rioya qilishlari kerak bo'lgan norma sifatida belgilanadi. Avanesov BC test mazmunini ishlab chiqishning to'qqiz tamoyilini aniqladi:

test mazmunining test maqsadlariga muvofiqligi,
tekshirilayotgan bilimlarning ahamiyatini aniqlash,
mazmun va shakl o'rtasidagi munosabat,
test topshiriqlarining mazmuni to'g'riligi,
o'quv fanining mazmunining test mazmunida aks ettirilishi,
test mazmunining fanning hozirgi holati darajasiga muvofiqligi,
tarkibning izchilligi,
tarkibning o'zgaruvchanligi.

Testning elementar komponenti bu vazifadir. Test topshiriqlarini tuzishda ularga qo'yiladigan bir qator talablarni hisobga olish kerak. Vazifa bo'lishi kerak: mazmuni bo'yicha fan dasturiga, talabaning kelajakdagi kasbiy faoliyati mezonlariga yoki boshqa fanlarni o'rganishga tayyorlik mezonlariga mos kelishi; o'tilgan mavzuning muhim qismini taqdim etish;

faqat bitta fikrni mazmunan to'liq va aniq ifodalash (tarjima noaniqligiga yo'l qo'ymaslik) va to'g'ri javobga ishora va maslahatlarni istisno qilgan holda qisqacha yozma shaklda ifodalash;

qiyinchilik bo'yicha mavjud bo'lishi va qiyinlikning bosqichma-bosqich ortib borishi tartibida tartibga solingan bo'lib, bu test paytida hissiy stressni kamaytirishga yordam beradi.

Intonatsiyaga ko'ra test topshiriqlarining uchta shakli ajratiladi: so'roq, tasdiq, buyruq.

Javob shakliga ko'ra, topshiriq to'rtta shakldan birida bajarilishi mumkin:

1. tanlovli topshiriq (yopiq shakldagi vazifa) - talaba taklif qilingan javoblardan tanlashi kerak bo'lgan vazifa:

bitta to'g'ri javob

bir nechta to'g'ri javoblar

eng to'g'ri javob

Tayyorlangan javoblar mazmunli bo'lishi kerak (ha/yo'q javoblariga ruxsat berilmaydi). Tayyorlangan javoblar to'plami bilim tizimining bir bo'lagi bo'lishi kerak: har qanday sharoitda noto'g'ri bo'lgan javoblarni testga kiritish mumkin emas.

Nostandart testlarning mazmuni va turlari. Nostandart testlar mazmuni bo'yicha reproduktiv [va produktiv darajada](#), tarkibi jihatidan test topshirig'i savoli va to'g'ri va noto'g'ri javoblardan iborat bo'lsa, nostandart testlar o'zining mazmuni, tuzilishi va qo'llanish maqsadiga ko'ra muayyan darajada farq qiladi. Nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi:

Integrativ testlar;

Adaptiv testlar;

Mezonli-mo'ljal olish testlari.

Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, o'quvchilarga nisbatan individual [yondoshish imkonini beradigan](#), topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida talabning egallashi mumkin bo'lgan bali va test natijalarini umumlashtirish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Adaptiv testlarning asosiy guruhini piramidali [adaptiv testlar tashkil etib](#), qo'llanish maqsadiga ko'ra: o'rtacha og'irlikdagi, o'quvchining tanlashiga ko'ra aralash, topshiriqlar bankidan faqat qiyin darajali bo'lishi mumkin. Adaptiv testlar ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning modul-kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin. Buning uchun pedagog bitta mavzu, bob, bo'lim, kurs mazmuni bo'yicha turli qiyinchilik darajadagi bir necha variantli test topshiriqlarini tuzish va amalda qo'llash mahoratiga ega bo'lishi lozim.

Mezonli-mo'ljal olish testlari o'quvchilarning [umumiy tayyorgarlik darajasi](#), mazkur fanning o'qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Mazkur test topshiriqlarini tuzish uchun avvalo o'quv kursi mazmuni [DTS asosida tahlil etiladi](#), bilim, ko'nikma va malakalar aniqlanadi, ularni aniqlash uchun [topshiriqlar majmuasi tuziladi](#), mazkur topshiriqlar test topshiriqlariga aylantiriladi va sinov o'tkaziladi, pirovard natijada o'quvchilarning shu fanni o'zlashtirish darajasi yuzasidan xulosa tayyorlanadi. Mezonli-mo'ljal olish test sinovlari orqali o'quvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlar aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlanadi. Yuqorida qayd etilgan nostandart test topshiriqlarini ta'lim-tarbiya jarayonida maqsadga muvofiq foydalanish jarayoni o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini haqqoniy va

odilona nazorat qilish va baholash imkonini beradi. Nostandart test topshiriqlarini tayyorlashda mazmun va shakl asosiy o'rinni egallaydi. Shu sababli, test topshiriqlari mazmunini tanlash printsiplari haqida fikr yuritish lozim.

Test topshiriqlariga qo'yiladigan talablar:

Test topshiriqlariga quyidagi talablar qo'yiladi:

Test topshirig'i mazmunining to'g'riligi;

Savolning mantiqiy jihatdan to'g'ri tanlanishi;

Test topshirig'i shaklining to'g'riligi;

Test topshirig'ining [savol va javobning qisqaligi](#);

Test topshirig'i elementlarining to'g'ri joylashganligi;

Test topshirig'ining to'g'ri [javoblari bir xil baholanishi](#);

O'quvchilarga test topshirig'ining bajarish bo'yicha bir xil ko'rsatma berilishi;

Ko'rsatmalarning test topshirig'i va mazmuniga mosligi.

Javoblarni tuzishni osonlashtirish uchun quyidagi printsiplardan foydalanish tavsiya etiladi:

muqobil variantlar - bu erda har bir satr bilimning turli tomonlarini ko'rsatadigan qirralardan foydalanish qulay. Faset testga ikkitadan ortiq javobni kiritish imkonini beradi (bir nechta topshiriq);

tasniflar - test topshirig'ining istalgan elementi tegishli bo'lgan barcha sinflarni sanab o'tish mumkin;

yig'ish (to'plash) - har bir keyingi javob avvalgisini o'z ichiga oladi, unga yangi element qo'shiladi. Kommutatsiya muqobil, tasnif yoki boshqa yo'l bilan asoslanishi mumkin.

n dan w gacha bo'lgan birikmalar, ulanishlar va yo'nalishlarni hisobga olmaganda, bu erda n - javob elementlarining mumkin bo'lgan soni, m - javobga kiritilgan javob elementlari soni. Qoida tariqasida, moddaning tarkibi, harakatlar ketma-ketligi va boshqalar haqidagi savollar ushbu tamoyilga asoslanadi, tinglovchilarning xarakterli xatolari (ehtiyotkorlikni talab qiladi, chunki u test topshiriqlariga qo'yiladigan talablarga zid keladi);

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, Z. (2024). KOMPYUTER TESTLARINING MAQSADLARI, MAZMUNI VA TUZILISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(3), 211-222.

2. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MOBIL ILOVA YARATISH. Академические исследования в современной науке, 3(6), 162-179.

3. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH. Science and innovation in the education system, 3(3), 83-93.
4. Akhmedova, Z. (2024). STRUCTURES OF SMALL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 97-107.
5. Akhmedova, Z. (2024). DATA BY COMBINING MAIL THROUGH TO SEND METHODS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 198-207.
6. Akhmedova, Z., & Rahmatova, N. (2024). LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FEATURES. Science and innovation in the education system, 3(1), 85-94.
7. Akhmedova, Z. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 106-116.
8. Akhmedova, Z. (2024). IPHONE OPERATIONAL IN THE SYSTEM MOBILE APPLICATIONS TO CREATE INTENDED PROGRAMMING ENVIRONMENTS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 111-121.
9. Axmedova, Z. I. (2024). LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IMKONIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 2(1), 509-516.
10. Axmedova, Z. I. (2023). MA'LUMOTLAR BAZASI BOSHQARISH TIZIMLARI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 40-49.
11. Akhmedova, Z. (2023). CREATION AND PLACEMENT OF INTERACTIVE ELEMENTS. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 120-128.
12. Ikromovna, A. Z. (2023). Programming Environments for Creating Mobile Applications on the Android Operating System. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 305-309.
13. Akhmedova, Z. (2023). EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS, ELECTRONIC EDUCATION: TASKS AND OPPORTUNITIES. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(21), 171-177.
14. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) CAPABILITIES OF THE STATISTICAL DATABASE LANGUAGE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 274-280.
15. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) STATISTICAL PACKAGES OF CAPABILITIES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(12), 781-787.

16. Zulxumor, A. (2022). IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE COURSES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. ILMİY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 1(6), 128-132.

